

XORAZM VOHASINING ANTIK DAVR GEOGRAFIK HOLATI MADANIY XO'JALIK MARKAZLAR VA ULAR DOIRASIDA MIKRO VOHALARNING TARKIB TOPISHI

Yusupova Laylo Umidbek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Tarix mutaxassisligi magistranti

E-mail: yusupovalaylo2076@gmail.com

Orcid 0009-0004-6702-5402

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Xorazm vohasining antik davrdagi geografik holati, madaniy-xo'jalik markazlarining shakllanishi va ular doirasida mikrovohalarning vujudga kelish jarayonlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida vohaning tabiiy-geografik sharoiti, irrigatsiya tizimlari hamda aholi manzilgohlarining rivojlanishi o'rganildi. Natijalar mikrovohalarning Xorazmning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotida muhim o'rin tutganligini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** Xorazm vohasi, antik davr, mikrovoha, irrigatsiya, madaniy-xo'jalik markazlari, Amudaryo.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются географическое положение Хорезмского оазиса в античный период, формирование культурно-хозяйственных центров и процессы возникновения микрооазисов. Исследованы природно-географические условия региона, ирригационные системы и развитие поселений. Полученные результаты показывают, что микрооазисы играли важную роль в экономическом, социальном и культурном развитии древнего Хорезма.*

***Ключевые слова:** Хорезмский оазис, античный период, микрооазис, ирригация, культурно-хозяйственные центры, Амударья.*

***Abstract:** This article examines the geographical position of the Khorezm oasis during the Antiquity period, the formation of cultural and economic centers, and the emergence of micro-oases within their sphere of influence. The study analyzes the natural-geographical conditions of the region, irrigation systems, and*

settlement development. The findings indicate that micro-oases played a significant role in the economic, social, and cultural development of ancient Khorezm.

***Keywords:** Khorezm oasis, Antiquity, micro-oasis, irrigation, cultural and economic centers, Amu Darya.*

KIRISH

Xorazm vohasi Markaziy Osiyoning eng qadimiy va boy tarixiy-madaniy hududlaridan biri bo'lib, insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi. Amudaryoning quyi oqimida joylashgan ushbu voha qadim zamonlardan boshlab qulay tabiiy-geografik sharoitlari, serhosil sug'orma yer maydonlari va rivojlangan irrigatsiya tizimlari bilan ajralib turgan. Aynan shu omillar Xorazmda o'troq dehqonchilik madaniyatining shakllanishi, yirik aholi manzilgohlarining vujudga kelishi hamda murakkab ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishiga zamin yaratgan.

Antik davrga kelib Xorazm vohasi nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va madaniy jihatdan ham Markaziy Osiyoning yirik markazlaridan biriga aylangan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida aniqlangan qal'alar, shahar xarobalari, sug'orish inshootlari va turli moddiy madaniyat namunalari vohada yuqori darajada rivojlangan sivilizatsiya mavjud bo'lganligini tasdiqlaydi [1]. Xususan, sug'orish tarmoqlarining kengayishi natijasida voha hududida alohida xo'jalik birliklari sifatida mikrovoahalar shakllanib, ular iqtisodiy faoliyatning asosiy tayanch nuqtalariga aylangan.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur tadqiqotda Xorazm vohasining antik davrdagi geografik holati, madaniy-xo'jalik markazlari hamda ular negizida mikrovohalarning shakllanish jarayonlarini yoritishda tarixiylik, tizimlilik va qiyosiy tahlil tamoyillariga asoslanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tarix, arxeologiya, tarixiy geografiya fanlarining o'zaro integratsiyasi tashkil etadi. Xorazm vohasining rivojlanish bosqichlarini aniqlashda tarixiy-geografik yondashuvdan foydalanilib, Amudaryo

deltasi hududidagi tabiiy muhit, suv tarmoqlari va irrigatsiya tizimlarining aholi joylashuvi hamda xo‘jalik faoliyatiga ta’siri tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida arxeologik yodgorliklar, qal’alar, qadimgi sug‘orish inshootlari va manzilgohlar bo‘yicha e’lon qilingan ilmiy ma’lumotlar o‘rganildi. Ayniqsa, Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi materiallari asosida vohaning antik davrdagi hududiy tuzilishi, aholi punktlarining joylashuvi va mikrovohalarning shakllanish mexanizmlari tahlil etildi. Shuningdek, tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar o‘zaro qiyoslanib, mavjud ilmiy qarashlar umumlashtirildi.

Qiyosiy-tarixiy metod yordamida Xorazm vohasidagi urbanizatsiya jarayonlari Markaziy Osiyoning boshqa qadimgi vohalari bilan solishtirildi. Bu usul mikrovohalarning shakllanishida tabiiy-geografik omillar va inson faoliyatining o‘rnini aniqlash imkonini berdi. Bundan tashqari, kartografik tahlil usullaridan foydalanilib, qadimgi sug‘orish tarmoqlari va madaniy markazlarning joylashuvi bo‘yicha ilmiy xulosalar chiqarildi.

Xorazm vohasining qadimgi tarixi, geografiyasi va irrigatsiya tizimlarini o‘rganish bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu yo‘nalishdagi fundamental tadqiqotlar orasida rus arxeologi va tarixchisi Sergey Pavlovich Tolstovning “Древний Хорезм” asari alohida o‘rin tutadi. Muallif Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi natijalariga tayangan holda vohaning qadimgi tarixi, irrigatsiya tizimlari, qal’alar va shaharlarning rivojlanish jarayonlarini batafsil tahlil qilgan [2]. Tolstovning fikricha, Xorazmda yirik sug‘orish tizimlarining paydo bo‘lishi davlat boshqaruvi va urbanizatsiya jarayonlarining rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan.

Qadimgi Xorazm manzilgohlari va aholi punktlari masalasini o‘rganishda Elena Yulyevna Nerazikning “Поселения древнего Хорезма” nomli monografiyasi muhim manbalardan biri hisoblanadi. Asarda antik va ilk o‘rta asrlar

davriga oid manzilgohlarning joylashuvi, ularning xo‘jalik faoliyati hamda irrigatsiya tarmoqlari bilan bog‘liqligi ilmiy asosda yoritilgan [3].

O‘zbekistonlik arxeolog olim Ahmadali Asqarovning “*O‘zbekiston xalqlari tarixi*” asarida Xorazmning qadimgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, davlatlilik an‘analari va madaniy rivojlanish masalalari keng yoritilgan [4]. Muallif Xorazmni Markaziy Osiyodagi eng qadimiy sivilizatsiya markazlaridan biri sifatida baholaydi.

Shuningdek, Yahyo G‘ulomovning “*Xorazmning sug‘orilish tarixi*” asari vohada irrigatsiya tizimlarining shakllanishi va rivojlanishini o‘rganishda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Tadqiqotda qadimgi kanallar, suv taqsimoti tizimlari va ularning dehqonchilik taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilingan [5].

Mazkur tadqiqotlarda Xorazm vohasining tarixiy-geografik taraqqiyoti keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, madaniy-xo‘jalik markazlari va ular doirasida mikrovohalarning shakllanish jarayonlarini kompleks tarzda tahlil qilish masalasi hanuz dolzarbligicha qolmoqda. Shu jihatdan ushbu maqola mavjud ilmiy qarashlarni umumlashtirish va mikrovohalarning vujudga kelish omillarini tarixiy-geografik nuqtai nazardan tahlil etishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari Xorazm vohasining antik davrdagi taraqqiyoti avvalo uning qulay tabiiy-geografik sharoitlari va Amudaryo bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganligini ko‘rsatadi. Amudaryoning quyi oqimida joylashgan voha qadimdan serhosil yerlar, suv resurslarining nisbatan mo‘l-ko‘lligi hamda sug‘orma dehqonchilik uchun qulay imkoniyatlari bilan ajralib turgan. Aynan shu omillar Xorazmda o‘troq hayot tarzining shakllanishi, yirik aholi manzilgohlarining paydo bo‘lishi va iqtisodiy taraqqiyotning jadallashuviga zamin yaratgan. Tadqiqot davomida o‘rganilgan arxeologik va tarixiy ma’lumotlar vohaning rivojlanishi suvdan foydalanish madaniyati bilan uzviy bog‘liq bo‘lganligini tasdiqlaydi [6].

Antik davrda Xorazm hududida sugʻorish tarmoqlarining kengayishi dehqonchilikning rivojlanishiga kuchli turtki bergan. Katta va kichik kanallarning qurilishi natijasida yangi yerlar oʻzlashtirilgan, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari hajmi ortgan hamda aholining oziq-ovqat bilan taʼminlanish darajasi yaxshilangan. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy oʻsishga, balki yangi manzilgohlarning tashkil topishiga ham sabab boʻlgan. Sugʻoriladigan yer maydonlarining kengayishi natijasida voha hududida aholi soni ortib borgan va dehqonchilikka asoslangan barqaror xoʻjalik tizimi shakllangan.

Tadqiqot davomida madaniy-xoʻjalik markazlarining joylashuvi va rivojlanish xususiyatlari ham tahlil qilindi. Tuproq qalʼa, Ayaz qalʼa, Qoʻyqirilgan qalʼa va Jonbos qalʼa kabi yirik markazlar tasodifiy ravishda emas, balki suv tarmoqlari va dehqonchilik hududlariga yaqin joylarda bunyod etilgan. Ushbu markazlar oʻz davrida siyosiy boshqaruv, mudofaa, hunarmandchilik va savdo markazlari vazifasini bajargan. Ularning atrofida qishloqlar, ekin maydonlari va xoʻjalik hududlari shakllanib, markaz bilan qishloq oʻrtasida mustahkam iqtisodiy aloqalar vujudga kelgan. Bu holat Xorazmda urbanizatsiya jarayonlarining yuqori darajada rivojlanganligini koʻrsatadi [7].

Tadqiqotning eng muhim natijalaridan biri mikrovohalarning shakllanish mexanizmlarini aniqlash bilan bogʻliqdir. Maʼlum boʻlishicha, mikrovohalar yirik irrigatsiya tizimlari tarkibida vujudga kelgan alohida xoʻjalik hududlari hisoblangan. Har bir mikrovoha maʼlum bir kanal yoki suv tarmogʻi atrofida shakllanib, uning markazida qalʼa, qoʻrgʻon yoki yirik qishloq joylashgan. Bunday hududiy tuzilma suv resurslaridan samarali foydalanish, ekin maydonlarini boshqarish va aholi hayotini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etgan. Shu tariqa mikrovohalar vohaning iqtisodiy hayotini harakatga keltiruvchi asosiy hududiy birliklarga aylangan.

Sugʻorish tizimlarining rivojlanishi va hosildorlikning ortishi natijasida aholi soni koʻpaygan. Bu esa yangi yerlarni oʻzlashtirish va yangi qishloqlar barpo etish

zaruratini yuzaga keltirgan. Natijada voha hududida bir-biri bilan iqtisodiy va madaniy jihatdan bog‘langan ko‘plab mikrovoahalar vujudga kelgan. Ular o‘zaro mahsulot almashinuvi, hunarmandchilik buyumlari savdosi va madaniy aloqalar orqali yagona xo‘jalik tizimini tashkil etgan.

Mikrovoahalar nafaqat iqtisodiy, balki madaniy taraqqiyotning ham muhim markazlari bo‘lgan. Arxeologik qazishmalar natijasida aniqlangan uy-joy qoldiqlari, sopol buyumlar, mehnat qurollari va diniy marosimlarga oid topilmalar ushbu hududlarda o‘ziga xos madaniy muhit shakllanganligini ko‘rsatadi. Har bir mikrovoha mahalliy an‘analarning rivojlanishida muhim rol o‘ynagan bo‘lsa-da, ular yirik markazlar orqali umumxorazm madaniy makoniga birlashgan [8]. Bu esa vohada madaniy birlik va ijtimoiy integratsiyaning kuchayishiga xizmat qilgan.

Mikrovohalarning faoliyati markazlashgan boshqaruv tizimi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan. Sug‘orish inshootlarini qurish, ularni saqlash va suv taqsimotini nazorat qilish katta mehnat va tashkiliy imkoniyatlarni talab qilgan. Shu sababli vohada markazlashgan boshqaruv tizimi shakllanib, u irrigatsiya xo‘jaligining samarali ishlashini ta‘minlagan. Bu holat Xorazmning qadimgi davrda kuchli siyosiy tuzilishga ega bo‘lganligini va davlat boshqaruvi iqtisodiy hayot bilan chambarchas bog‘liq rivojlanganligini ko‘rsatadi.

Amudaryoning o‘zanini va deltadagi suv yo‘llarini o‘zgartirib turishi ayrim hududlarning ravnaq topishiga, boshqalarining esa inqirozga uchrashiga sabab bo‘lgan. Natijada aholi manzilgohlari va xo‘jalik markazlari vaqt o‘tishi bilan bir hududdan ikkinchi hududga ko‘chib borgan. Bu esa Xorazm tarixida iqtisodiy va demografik jarayonlarning dinamik xarakterga ega bo‘lganligini ko‘rsatadi [9].

Sug‘orish tarmoqlarining kengayishi dehqonchilik va hunarmandchilik taraqqiyotiga xizmat qilgan bo‘lsa, madaniy-xo‘jalik markazlari ushbu jarayonlarning boshqaruv va tashkiliy tayanchiga aylangan. Mikrovoahalar esa vohaning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlagan, aholi turmush tarzini shakllantirgan va Xorazm sivilizatsiyasining uzoq muddat davomida ravnaq topishiga imkon

yaratgan. Shunday qilib, Xorazm vohasining antik davrdagi tarixiy taraqqiyoti inson va tabiat o'rtasidagi uyg'un munosabatlarning yorqin namunasi sifatida namoyon bo'ladi. Amudaryo suvlari asosida barpo etilgan sug'orma dehqonchilik tizimi, uning negizida shakllangan madaniy-xo'jalik markazlari hamda mikrovoahalar qadimgi Xorazmning iqtisodiy qudrati va madaniy yuksalishining asosiy omillari bo'lgan. Shu bois mikrovoahalar tarixini o'rganish nafaqat Xorazm vohasi, balki butun Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining rivojlanish qonuniyatlarini chuqurroq anglashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xorazm vohasi antik davrda Markaziy Osiyoning eng rivojlangan tarixiy-madaniy hududlaridan biri sifatida shakllangan bo'lib, uning taraqqiyoti tabiiy-geografik sharoitlar va Amudaryo suvlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Tadqiqot natijalari vohada sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi, yirik irrigatsiya tizimlarining barpo etilishi hamda ular asosida madaniy-xo'jalik markazlarining vujudga kelishi Xorazm sivilizatsiyasining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etganligini ko'rsatdi.

Tahlillar davomida Tuproq qal'a, Ayaz qal'a, Qo'yqirilgan qal'a kabi markazlar nafaqat siyosiy va harbiy tayanch nuqtalari, balki iqtisodiy va madaniy hayotning boshqaruv markazlari sifatida ham faoliyat yuritganligi aniqlandi. Mazkur markazlar atrofida sug'orish tarmoqlariga tayangan holda mikrovoahalar shakllanib, ular vohaning asosiy xo'jalik hududlariga aylangan. Mikrovoahalar dehqonchilik, hunarmandchilik va ichki savdo rivojida muhim o'rin tutib, aholi turmushining barqarorligini ta'minlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev M., Fayziyev T. O'zbekistonning qadimgi tarixi va madaniyati. – Toshkent: Fan, 2008. – 288 b.

2. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. – М.: Издательство Московского университета, 1948. – 352 с.
3. Неразик Е.Е. Поселения древнего Хорезма. – М.: Наука, 1976. – 168 с.
4. Asqarov A.A. O‘zbekiston tarixi (eng qadimgi davrlardan milodiy V asrgacha). – Toshkent: O‘qituvchi, 1994. – 246 b.
5. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент: Издательство Академии наук УзССР, 1957. – 313 с.
6. Воробьева М.Г. Древние оросительные системы Хорезма. – Ташкент: Фан, 1973. – 186 с.
7. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: Издательство восточной литературы, 1962. – 327 с.
8. Jabborov I.M. O‘zbek xalqi etnografiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994. – 304 b.
9. Matboboyev B. Qadimgi Xorazm tarixi va madaniyati. – Urganch: Xorazm, 2001. – 192 b.